

PHYSICAL SCIENCES

УДК 538.9

A METHOD OF CALCULATING PERIODIC STRUCTURES BASED ON ZEL'DOVICH-RAIZER MODEL

Aganaev Yu.

МЕТОД РАСЧЕТА РАЗМЕРОВ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДЕЛИ ЗЕЛЬДОВИЧА-РАЙЗЕРА

Аганаев Ю.П.

канд.техн. наук, доцент, ген. директор ООО «АЦ»Сварог»
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8298284>

Abstract

The article establishes the correlation between the calculated range of the quantum mean free path and the sizes of periodic structure.

Аннотация

Установлена корреляционная зависимость между расчетным диапазоном длин свободного пробега квантов и размерами периодических структур.

Keywords: phase transformations, quantum, mean free path, the sizes of periodic structure.

Ключевые слова: фазовые превращения, кванты, свободный пробег, размер периодических структур.

Существуют природные объекты, которые характеризуются периодической структурой, получаемой бесконечным повторением одного элемента. К таким образованиям можно отнести поликристаллическое строение металлов и горных пород, клеточное строение живых организмов, облака при относительном безветрии, поверхность солнца и другое.

Структура металлов и сплавов формируется в процессе переделов, в частности литья, сварки, обработки давлением, термической обработки. В процессе переделов металлы и сплавы испытывают фазовые превращения, при этом строение металлов существенно меняется, однако поликристаллическое строение металла сохраняется. На рис.1а. представлена структура технического железа, которая представляет округлые зерна, разделенные границами. Поперечный размер зерна составляет примерно 10-30 мкм.

Форма и размеры облаков зависит от высоты их образования, скорости ветра и других факторов. В определенных условиях образуются кучевые облака с поперечником около 1 км., с периодическим расположением относительно друг друга (рис 1б, указание авторства не требуется). Известно, что из-за разницы в молекулярном весе с воздухом пары воды поднимаются в атмосферу и на определенной высоте происходит фазовое превращение с образованием конденсата.

На рис. 1в. представлена фотография поверхности солнца, переданная с японского спутника. На фотографии видны образования - «гранулы» с поперечником около 700 км. Гранулы разделены относительно темными участками. Химический состав поверхности солнца свидетельствует о процессах ионизации и рекомбинации водорода [1,с.34].

а) техническое железо

б) кучевые облака

в) поверхность солнца

Рис.1. Природные объекты

Изучение фотографий строения металла, облаков, поверхности солнца показывает их однотипность; - это округлые образования, разделенные прослойками. Общим для указанных объектов является, то что при формировании структур имели

место фазовые превращения. Традиционно для описания фазовых превращений используются термодинамические представления, с условием бесконечности и равновесия системы.

Несколько иной подход использования термодинамики для описания процессов формирования микроструктуры металлов и сплавов представлен в работе [2,с.33]. В предлагаемой модели, каждый элемент обладает частью энергии системы, которая выделяется при переходе частиц жидкой фазы в твердую через границу раздела.

Баланс энергии на границе раздела фаз составлен, как равенство работы сил для перемещения частиц жидкой фазы на одно межатомное расстояние и части изобарного потенциала, препятствующего этому перемещению. Из этих представлений получено дифференциальное уравнение, аналогичное уравнению маятника, решение которого приводит к выражению:

$$X = L \sin (\omega t + \omega_0) \quad (1),$$

здесь, X-перемещение границы раздела фаз,

L, ω_0 - соответственно линейная и угловая постоянные

$\omega = (G/Md^2)^{0.5}$ - угловая частота,

где G – значение изобарного потенциала 1-го моля, кДж,

M – масса моля структуры,

d – межатомное расстояние, м.

Из выражения (1) следует, что перемещение межфазной поверхности носит периодический характер. Линейная постоянная (L) условно принята, как протяженность упорядоченной области, вне связи с другими физическими параметрами. Частота перемещения (ω) зависит от массы и размеров элементов системы, а также от значения изобарного потенциала. Структура изобарного потенциала представлена известным выражением:

$$\Delta G = \Delta H - S\Delta T - \mu\Delta n - \sigma\Delta F \quad (2),$$

где, ΔG - изменение изобарного потенциала,

ΔH - изменение энтальпии при кристаллизации,

S –энтропия системы,

ΔT - изменение температуры

μ - химический потенциал,

Δn - изменение количества вещества,

σ – поверхностная энергия,

ΔF – изменение площади поверхности раздела фаз.

В соответствии с выражением (2), энергия, которая выделяется при изменении энтальпии затрачивается на упорядочивание системы (энтропия), перемещение и взаимодействие разнородных атомов и образование поверхности.

Известно, что атомы металлов удерживаются в узлах кристаллической решетки за счет перекрывания р,d и f-электронов (сильная σ -связь) и антипараллельности их спинов (слабая π -связь) [3,с.115]. Тогда, поверхность твердой фазы, представляет атомы, связанные с решеткой, но имеющие свободные р,или d, или f-электроны со стороны жидкой фазы. Причем р,d и f-электроны соседних атомов на поверхности твердой фазы ориентированы таким образом, чтобы их спины были антипараллельны.

Атомы жидкой фазы, находящиеся вблизи поверхности раздела совершают колебания, амплитуда которых позволяет образовать σ -связь с атомом на поверхности раздела. но, если атом жидкой

фазы не имеет пространственную ориентацию обеспечивающую образование π -связи с соседними атомами, то в результате вращательных движений частицы, связь с матрицей будет нарушена. То есть, на начальной стадии упорядочивания атомы жидкой фазы должны обеспечить ориентацию спинов, требуемую поверхности раздела.

На следующей стадии спиновое упорядочивание распространяется вглубь жидкой фазы, при этом возрастает количество σ -связей. Заключительной стадией сопряжения фаз, должно стать образование между ними кооперированных σ -связей при условии спинового упорядочивания поверхности раздела и прилегающего участка жидкой фазы. Таким образом, условие упорядочивания структуры жидкой фазы предполагает наличие слоя определенной толщины, где происходит образование и разрушение электронных связей, связанное с поглощением и испусканием квантов, сепарацией атомов по энергии и химическому составу.

Возможность образования при фазовом превращении областей с различным энергетическим состоянием иллюстрировалось построением фазовых траекторий для выражение (1), применительно к процессу кристаллизации [4,с. 6-10].

Фазовый портрет процесса фазового перехода построен по методике, описанной в литературе [5,с.49.] и включает два типа траекторий. Закрытые траектории окружают особые точки типа «Центр», которые характеризуются минимальным значением потенциала Гиббса. Точка типа «Седло» или точка бифуркации соответствует максимуму потенциала Гиббса.

Частицы, находящиеся внутри замкнутой траектории точки типа «Центр», имеют минимальную свободную энергию. Частицы, имеющие более высокую энергию, смещаются к точке типа «Седло» и покидают зону устойчивого роста кристаллов. По такому механизму формируются области, отличающиеся энергетическим состоянием атомов. В центре располагаются частицы твердой фазы, с минимальной энергией, а по границам располагаются высокоэнергетические частицы жидкой фазы, то есть периодические структуры возникают вследствие сепарации частиц по энергетическому состоянию.

Следствием дифференциации частиц по энергетическому состоянию является взаимодействие их по различным механизмам; например посредством теплопереноса, конвекцией, и учитывая образование и разрыв электронных связей - обменом квантами. Последнее имеет отношение к линейной постоянной (L), как к протяженности упорядоченной области.

Процессы теплопереноса, конвекции, диффузии, поверхностных явлений достаточно широко освещены в литературе. В меньшей степени представлены процессы переноса энергии квантами при фазовых превращениях. В работе [6,с.102] изучали механизмы испускания, поглощения и рассеяния света в газах. Здесь, мерой взаимодействия вещества и квантов принята длина свободного пробега квантов (L), рассчитанная как величина обратная

произведению числа поглощающих атомов (N), находящихся в 1 см^3 и эффективного сечения (σ_v)-площади соответствующей одному атому, поглощающему квант частоты (ν).

$$L=1/N \times \sigma_v \quad (3)$$

В работе [6,с.102] приведены расчеты длины пробега квантов в газах, где количество атомов принято постоянным, а значения σ_v варьировались в зависимости от типов взаимодействия квант-электрон для атома водорода. При этом авторы отмечали, что в качественном отношении энергетический спектр сложных атомных систем не отличается от спектра простейшей - водородной. Это позволило использовать выражение (3) для расчета длины пробега кванта в других средах, отличающихся от водорода количеством взаимодействующих с квантом частиц. При расчетах приняли, что эффективные сечения поглощения достаточно малы и соответствуют значениям фотоэффекта [6 с.102].

В работе [6,с.101] также отмечено, что величина σ_v , отнесенная к одному поглощающему атому, зависит только от свойств атома, степени его возбуждения и частоты кванта. Этот важный момент указывает на то, что при фазовых превращениях вероятность взаимодействия атомов с минимальной энергией с квантами меньше, чем с высокоэнергетическими частицами.

Таким образом, показано что при фазовых превращениях в результате квантового обмена между частицами системы происходит образование областей с минимальной энергией атомов, которые не участвуют в обмене. Можно предположить, что протяженность эти областей устанавливается в соответствии с длиной свободного пробега кванта. Для проверки данного положения рассчитали длину свободного пробега квантов, применительно к «гранулам» поверхности солнца, для земных облаков, и «зернам» железа.

Эффективные сечения поглощения приняли согласно [6 с.102] порядка $10^{-17} - 10^{-20} \text{ см}^2$ исходя из того, что при фазовом превращении энергия квантов, образующихся при разрыве электронных связей, достаточна для обеспечения фотоэффекта. Количество ионов ($10^{11}-10^{12}$) при степени ионизации (10^{-4}) в фотосфере солнца приняли согласно [7]. Количество атомов воды в атмосфере земли рассчитали по известным данным при 20°C , относительной влажности 60%, абсолютной влажности $10,4 \text{ г/м}^3$ по закону Авогадро. Количество атомов в см^3 дельта железо вычислили по параметру решетки. Результаты расчетов согласно выражения (3) приведены в таблице:

Таблица

Природный объект	σ_v	N	$L_{\text{расчетная}}$	$L_{\text{объектов}}$
Гранулы солнца	$10^{-17} - 10^{-20} \text{ см}^2$	$10^{11}-10^{12} \text{ см}^{-3}$	1-10000 км	700-1500 км
Облака	$10^{-17} - 10^{-20} \text{ см}^2$	$2,78 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$	0,003-3,5 км	1 -2 км
Железо	$10^{-17} - 10^{-20} \text{ см}^2$	$4,2 \cdot 10^{22} \text{ см}^{-3}$	0,023-23 мкм	10-30 мкм

Данные таблицы показывают что, наблюдается корреляционная зависимость между расчетным диапазоном длин свободного пробега квантов и размерами периодических структур.

Выводы:

1. Установлена корреляционная зависимость между длиной свободного пробега кванта, рассчитанной в соответствии с моделью Зельдовича - Райзера и размерами периодических структур в процессе фазовых превращений.

2. Корректность предлагаемой термодинамической модели подтверждается наличием корреляционной зависимости длины свободного пробега кванта и размеров периодических структур.

Список литературы:

1. Мартынов Д.Я. Курс общей астрофизики/ Москва: Наука. 1988, с.34.

2. Аганаев Ю.П. Термодинамическая модель периодической кристаллизации сплавов// Современные наукоемкие технологии - 2006. -№5. С.33.

3. Григорович В.К. Электронное строение и термодинамика сплавов железа/ - Москва: Наука. 1970, с.115.

4. Аганаев Ю.П., Гурьев А.М., Лыгденев Б.Д., Бутуханов В.А. Формирование структуры металлов и сплавов в условиях энергетической неоднородности поверхности раздела фаз при периодической кристаллизации // Современные наукоемкие технологии. - 2014. - № 9. - С. 6-10.

5. Мигулин В.В. и др. Основы теории колебаний / - М., «Наука», 1978.с.49.

6. Зельдович Я.Б., Райзер Ю.П. Физика ударных волн и высокотемпературных гидродинамических явлений./ - Москва: Наука. 1966, с.99.

7. Плотность фотосферы Солнца. <http://shepd.sinp.msn.ru>